

Максимчук Наталія Станіславівна, викладач кафедри початкової та дошкільної освіти (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янука, м. Рівне), nataliya-maksimchuk@ukr.net

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З НАРОДОЗНАВСТВОМ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

***Анотація.** У статті досліджено актуальні проблеми формування готовності майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством у закладі вищої освіти. Розкрито роль і місце народознавчої освіти в системі професійної підготовки майбутніх вихователів на сучасному етапі. Визначено критерії, рівні та показники готовності студентів педагогічного факультету до ознайомлення дітей з народознавством в умовах традиційної та експериментальної моделі підготовки вихователів. Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством у процесі їх підготовки в закладі вищої освіти.*

***Ключові слова:** педагогічні умови, формування готовності, майбутні вихователі, народознавство, діти дошкільного віку, заклади вищої освіти.*

Maksymchuk Natalia Stanislavivna, Lecturer of the Department of Primary and Pre-school Education (Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, Rivne), nataliya-maksimchuk@ukr.net

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE FUTURE EDUCATOR'S READINESS FORMATION TO THE CHILDREN'S ACQUAINTANCE WITH ETHNOLOGY AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Abstract.

***Introduction.** The strategic task of modern institutions of higher education is training of specialists who are able to preserve and continue Ukrainian historical and cultural traditions, to use the ideas of Ukrainian folk pedagogics in institutions of preschool education, because the way to achievements of world culture is through growth of national self-consciousness of the people.*

Despite numerous studies, the problem of the future educators' readiness formation to the children's acquaintance with ethnology in a higher educational establishment has not developed and needs further study.

***Purpose.** The purpose of the article is to study the pedagogical conditions for the future educators' readiness formation to the children's acquaintance with ethnology in a higher educational institution.*

Methods. *The methods of analysis of the views of domestic and foreign scientists on the future educators' readiness formation to the children's acquaintance with ethnology are put to use and expediency of their usage in practice of higher educational institutions are substantiated.*

Results. *The article investigates the actual problems of the future educators' readiness formation to the children's acquaintance with ethnology in a higher educational institution. The role and place of ethnological education in the system of the future educators' vocational training is revealed at the present stage. The essence of the concept «Future educators' readiness to the children's acquaintance with ethnology» is determined. The criteria, levels and indicators of the Faculty of Pedagogics students' readiness to the children's acquaintance with ethnology in conditions of a traditional and experimental model of the educators' training are determined. The organizational and pedagogical conditions of the future educators' professional readiness formation to the children's acquaintance with ethnology in the process of their training at higher educational institutions are substantiated.*

Originality. *The authors made an attempt to analyze the problems of the future educators' readiness formation to the children's acquaintance with ethnology in a higher educational institution. The criteria, levels and indicators of the Faculty of Pedagogics students' readiness to the children's acquaintance with ethnology in conditions of a traditional and experimental model of the educators' training are determined. The organizational and pedagogical conditions of the future educators' professional readiness formation to the children's acquaintance with ethnology in the process of their training at higher educational institutions are substantiated.*

Conclusion. *The results of the study gave grounds for the conclusion that formation of the future educators' professional readiness to the children's acquaintance with ethnology is possible taking into account the following organizational and pedagogical conditions: creation of special informational environment that will promote awareness of students with the value, necessity and needs of usage of ethnology in the educational process of the institution of preschool education; formation of corresponding knowledge, skills and abilities for usage of ethnology by the future educators in the institution of preschool education; training of the pre-school establishments future educators making author's notes of lessons and scenarios of amusements and holidays; construction of the educational process at the higher educational institution with the mandatory inclusion of the elements of ethnology in different disciplines.*

Key words: *pedagogical conditions, formation of readiness; future educators, ethnology; children of preschool age; institutions of higher education.*

На сучасному етапі реформування системи освіти в Україні пріоритетним завданням є підвищення професійної підготовки майбутніх педагогів, у тому числі фахівців дошкільного профілю. Адже рівень їх

готовності до педагогічної діяльності позначається на успішності процесу виховання дітей дошкільного віку на засадах загальнонаціональних цінностей, серед яких одна з найважливіших – формування повноцінної, національно-свідомої особистості – майбутнього громадянина України.

Стратегічним завданням сучасних закладів вищої освіти є підготовка фахівців, які здатні зберегти та продовжити українські історико-культурні традиції, використати ідеї української народної педагогіки в закладах дошкільної освіти, адже шлях до досягнень світової культури лежить через закріплення національної самосвідомості народу.

У Законах України «Про освіту» [1], «Про вищу освіту» [2], Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття) [3], Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті [4], Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [5] та інших нормативних документах наголошується на необхідності відродження і розбудови національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави, формування освіченої, творчої особистості, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення, формування інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації.

Проблеми професійної підготовки вихователів присвячено багато досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів. Теоретичні та методологічні основи етнопедагогічної підготовки майбутнього педагога розкрито у працях А. Богущ, Н. Ємельянової, А. Жаровської, Н. Лазарович, Г. Максимчук, Л. Плетенецької, А. Струк та ін. Однак, не зважаючи на численні дослідження, проблема формування готовності майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством у закладі вищої освіти не дістала належного обґрунтування і потребує подальшого вивчення.

Метою нашої статті є дослідження педагогічних умов формування готовності майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством у закладах вищої освіти.

Поняття «готовність» до професійно-педагогічної діяльності в дослідженнях проблем вищої школи визначається як складне соціально-педагогічне явище, комплексна єдність особистісних індивідуально-психологічних якостей і системи професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, стверджує Н. Лазарович [6].

Н. Ємельянова під лексико-народознавчою готовністю педагогів розуміє сукупність лінгвістичних та народознавчих знань, умінь і навичок, що визначають професійну спрямованість педагогічної діяльності; доречне використання малих жанрів фольклору, народної лексики, образних виразів народознавчої спрямованості в навчально-мовленнєвій діяльності дітей [7].

До структури такої діяльності вчена відносить чинники:

1) лексичний (лексикологічна і лінгводидактична обізнаність студентів з методики словникової роботи);

2) народознавчий (обізнаність студентів з українськими народними традиціями, програмно-методичним забезпеченням народознавчого аспекту навчально-виховної роботи з дітьми, багатство і розмаїття народознавчої лексики в мовленні студентів);

3) прогностичний (уміння планувати лексико-народознавчу роботу з дітьми, складати тематичні словнички народознавчої лексики та адекватно ними користуватись у процесі навчально-мовленнєвої діяльності, вміння складати сценарії українських народних свят);

4) оцінно-регулятивний (уміння оцінювати та аналізувати конспекти занять і плани навчально-виховної роботи, володіння діагностичними методиками виявлення рівня розвитку словника дітей, вміння оцінювати і аналізувати сценарії національних свят) [7].

За визначенням А. Струк, лексико-народознавча компетентність – це так зване озброєння педагога знаннями про народні свята, звичаї, обряди, обереги, символи та їх використання як у навчально-мовленнєвій діяльності, так і в повсякденному спілкуванні з дітьми [8].

Л. Плетенецькою розроблено й експериментально перевірено модель професійної готовності студентів до народознавчої роботи в закладі дошкільної освіти. Її особливістю є розширення кола знань, умінь, навичок про народознавство як сукупність сучасних наук про історію народу, національну культуру, народне мистецтво, традиції, усну народну творчість, математичні знання [9].

Вчена переконана, що формування професійної готовності студентів до народознавчої роботи проходить певні послідовні ступені, як-от: узагальнених народознавчих понять, усвідомлення їх місця в навчально-виховній роботі з дітьми в процесі вивчення спеціальних фахових дисциплін та практичне втілення сформованих знань, умінь та навичок народознавчої спрямованості в активній педагогічній діяльності з дітьми в процесі педагогічної практики [9].

А. Жаровська у своїх працях особливу увагу звертає на формування у майбутніх педагогів системи знань з народознавства та методики роботи над народознавчою лексикою, а також формування системи вмінь і навичок щодо планування роботи з дітьми, складання конспектів, сценаріїв, уміння оцінювати та аналізувати виконану роботу [10].

На думку А. Богуш, структура народознавчої готовності вихователя містить такі чинники:

– лексичний з показниками: обізнаність студентів з теоретичними засадами словникової роботи, зі змістовим аспектом лексичної роботи з дітьми, з методикою словникової роботи з дітьми в закладах дошкільної освіти;

– народознавчий з показниками: обізнаність студентів з українськими народними традиціями, звичаями, святами, оберегами, символами тощо, з програмно-методичним забезпеченням народознавчого аспекту навчально-виховної роботи з дітьми; наявність народознавчої лексики в мовленні

студентів, її вживання та розуміння; знання прислів'їв, приказок, скоромовок, образних народних висловлень;

– прогностичний з показниками: уміння майбутніх вихователів планувати народознавчу роботу з дітьми як на мовленнєвих заняттях, так і на заняттях з інших розділів програми та в повсякденному житті; складати тематичні тлумачні словнички народознавчої лексики та адекватно ними користуватись у процесі навчально-мовленнєвої діяльності; складати сценарій українських народних свят;

– оцінно-регулятивний з показниками: уміння оцінювати і аналізувати конспекти занять і плани роботи народознавчого аспекту; сценарії національних свят; володіння діагностичними методиками виявлення рівня розвитку словника дітей дошкільного віку [11].

На наш погляд, готовність майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством – це інтегративна якість особистості, що виражається у спрямуванні професійної діяльності на здійснення народознавчої роботи у закладі дошкільної освіти: оптимальний вибір способів досягнення освітньої мети, контроль процесу її досягнення, здійснення самоконтролю за виконанням власних дій, прогнозування шляхів та засобів підвищення продуктивності роботи в народознавчому напрямі.

Встановлено, що готовність майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством вирізняється взаємодією мотиваційного, інформаційного, операційного та оцінювального компонентів.

Мотиваційний компонент – це складова процесу підготовки майбутніх вихователів, яка спрямована на усвідомлення студентами необхідності ознайомлення дітей дошкільного віку з народознавством та формування інтересу до педагогічної діяльності, потреби в ній. Вона включає професійну вмотивованість використання народознавчого матеріалу в закладах дошкільної освіти.

Інформаційний компонент – це результат теоретичної підготовки студентів, опанування ними теоретичними народознавчими знаннями; засвоєння основних категорій народознавства: українознавства, батьківщинознавства, сім'ї, роду, родини, родоводу; державної і народної символіки; народних оберегів дітей, дитинства і материнства; свят, звичаїв, традицій, обрядів; напрямів родинного виховання; народного календаря; реліквій; родинної етики та особливостей їх використання у навчальній роботі з дітьми дошкільного віку.

Операційний компонент репрезентує комплекс умінь і навичок майбутніх вихователів, необхідних для використання народознавства в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. Передбачає формування у студентів умінь складати, організувати і проводити заняття, розваги, свята, дозвілля на матеріалах родинно-побутової звичаєвості, народного трудового календаря, оволодіння ними народознавчими поняттями, народною термінологією, алгоритмом упровадження набутих українознавчих знань на практиці,

активізувати потреби у саморозвитку щодо власної компетентності в теорії та практиці українського народознавства.

Оцінювальний компонент передбачає формування у студентів уміння аналізувати ефективність використання народознавчих матеріалів у навчальній роботі з дітьми дошкільного віку під час педагогічної практики; здатності до самооцінювання й самоаналізу проведеної роботи у цьому напрямі, окреслення шляхів вдосконалення освітнього процесу через використання інформаційних педагогічних технологій.

Ці компоненти утворюють власне структуру підготовки майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством. Об'єднувальною константою для цих компонентів є усвідомлення майбутніми вихователями закладів дошкільної освіти значущості проблеми, систематичність роботи щодо розширення та поглиблення знань про сутність та специфіку предмета «Народознавство», володіння відповідними видами народознавчої діяльності, навичками та вміннями практичного використання набутих знань, емоційна зацікавленість у позитивному результаті роботи.

Зазначимо, що Г. Максимчук, до основних напрямів вдосконалення етнолінгводидактичної підготовки студентів до навчання молодших школярів етнокультурознавчої лексики виокремлює такі:

- залучення майбутніх учителів початкової школи до науково-дослідної діяльності етнокультурознавчої спрямованості;
- розширення активного словникового запасу студентів етнокультурознавчою лексикою різних тематичних груп;
- навчання студентів будувати конспекти уроків різних типів, сценаріїв виховних заходів, словників-мінімумів етнокультурознавчого, народознавчого та українознавчого змісту;
- інсценування різноманітних обрядів, фольклорних свят;
- запрошення на практичні заняття фольклористів, етнографів, істориків, мовознавців, письменників;
- аналіз статей, словників, довідників, опрацювання відео- і аудіозаписів, матеріалів Інтернет-сайтів тощо [12].

На нашу думку, основою для формування професійної готовності майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством повинні стати:

- навчальні дисципліни, які сприятимуть відродженню національної свідомості, духовності молоді, творчому використанню багатств української культури, підготовці студентів до роботи в закладах дошкільної освіти;
- форми організації освітнього процесу: лекції-презентації, семінари, практичні, лабораторні роботи, самостійна позааудиторна робота, тестування;
- методи навчання: виконання практичних завдань, ділові та рольові ігри, дискусії, підготовка проектів, ігри-інсценізації, ілюстрації, демонстрації;
- засоби навчання: наукова література, персональний комп'ютер, відео, аудіо та мережеве обладнання, програмне забезпечення загального та спеціального призначення тощо.

Водночас, формування готовності майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством передбачає:

- органічну єдність компонентів фахової компетентності (мотиваційний, інформаційний, операційний, оцінювальний);
- реалізацію етапів технології формування фахової компетентності у поєднанні з активними формами організації, методами і засобами навчання;
- дотримання педагогічних умов формування фахової компетентності майбутніх вихователів (цілеспрямована організація освітнього процесу на засадах системного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного і технологічного підходів);
- створення професійно-креативного освітнього середовища у процесі вивчення фахових дисциплін; забезпечення професійної спрямованості навчання;
- створення ситуацій зацікавленості майбутнього вихователя у педагогічній діяльності та її результатах.

Рівні сформованості професійної готовності майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством, визначено нами за такими показниками, як:

- наявність потреби, інтересу та мотивації до вивчення та застосування народознавства;
- усвідомлення цінності народознавства для сучасного освітнього процесу;
- повнота та системність народознавчих знань;
- бачення цілісної картини майбутньої народознавчої діяльності;
- сформованість умінь мобільно та доцільно застосовувати народознавчі знання на практиці, зокрема ставити та розв'язувати педагогічні задачі за допомогою народознавчих засобів;
- здатність самостійно освоювати народознавчі технології та вдало поєднувати нові педагогічні технології у народознавчій діяльності;
- уміння систематизувати й аналізувати народознавчу інформацію, а також самостійно здобувати народознавчі знання з різних джерел інформації.

Педагогічні умови формування готовності майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством розглядаються нами як певне організоване предметно-розвивальне середовище із сукупністю спеціальних форм і методів навчання, що сприяють формуванню готовності майбутнього вихователя до ознайомлення дітей з народознавством.

З огляду на зазначене вище, вважаємо за необхідне виокремити такі педагогічні умови формування готовності майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством у закладі вищої освіти:

- нормативно-правові умови, які являють собою комплекс нормативної бази, що регулює процес підготовки майбутніх вихователів;
- міждисциплінарне інтегрування дисциплін з метою забезпечення єдності та взаємовідповідності підготовки майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством;

– висока майстерність педагогічних кадрів, здатних до реалізації освітньої, розвивальної та виховної функцій;

– матеріально-технічна оснащеність педагогічного процесу, яка полягає в застосуванні в повному обсязі наявних технічних ресурсів (комп'ютерної техніки, мультимедійних засобів) та використанні нових форм подання, обробки, зберігання та використання інформації в традиційній (паперових) та нетрадиційній (електронних) формах;

– позитивна мотивація на вивчення та використання народознавства у навчальній діяльності для особистісного професійного зростання;

– використання інноваційних технологій навчання у процесі фахової підготовки (проблемних лекцій, лекцій-візуалізацій, інтерактивних лекцій, лекцій-консультацій, проблемних семінарів, семінарів-дискусій, семінарів-ділових ігор, педагогічних тренінгів, ігрових технологій навчання, а також методів, що спонукають до багатоваріативного розв'язання проблем: мозкового штурму, методу аналогій, аукціону педагогічних ідей, рефлексивно-інноваційних методів, творчих есе, тощо;

– створення студентами навчально-методичного портфоліо, яке сприяє набуттю студентами не тільки досвіду самостійного поповнення й оновлення професійних народознавчих знань, але й розвитку організаційних якостей, що полягають у керуванні власними ресурсами, які варто пропонувати для вивчення іншим, постійно оновлювати, набуваючи навички організації ведення процесу;

– організація освітнього процесу через стимулювання особистісно-орієнтованої спрямованості практичної підготовки всіх учасників експерименту шляхом визнання індивідуальних особистостей студента, а також індивідуалізацію та диференціацію завдань практичної підготовки та надання йому можливості вибору індивідуальної траєкторії у підготовці та проведенні занять з народознавства тощо;

– формування професійної готовності, що забезпечує цілісність мотиваційного, операційного, інформаційного та оцінювального компонентів підготовки майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством;

– здійснення підготовки до ознайомлення дітей з народознавством в умовах єдності між теоретичною, методичною та науковою підготовкою студентів – майбутніх вихователів.

Сформовані педагогічні умови підготовки студентів до ознайомлення дітей з народознавством являють собою цілісність, яка направлена на забезпечення ефективної підготовки майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством.

Таким чином, готовність студентів до ознайомлення дітей з народознавством у закладі дошкільної освіти – це результат спеціальної підготовки, який являє собою інтегровану освіту особистості майбутнього вихователя, яка виникає при об'єднанні мотивів, професійних знань, умінь, навичок і

педагогічного досвіду, адекватних вимогам відповідного напрямку професійно-педагогічної діяльності. Цілісність цієї освіти визначається повноцінним розвитком мотиваційного, інформаційного, операційного та оцінювального компонентів, ядром якого є усвідомлені дії майбутнього вихователя у розв'язанні проблем ознайомлення дітей з народознавством у закладі дошкільної освіти.

Узагальнюючи результати проведеного дослідження можна стверджувати, що формування професійної готовності майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством можливе за урахування наступних організаційно-педагогічних умов: створення спеціального інформаційного середовища, що сприятиме усвідомленню студентами цінності, необхідності та потреби використання народознавства в освітньому процесі закладу дошкільної освіти; формування відповідних знань, умінь і навичок щодо використання майбутніми вихователями народознавства у закладі дошкільної освіти; підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до створення авторських конспектів занять та сценаріїв розваг і свят; побудова освітнього процесу в закладі вищої освіти із обов'язковим включенням елементів народознавства до різних дисциплін.

Перспективу майбутніх наукових розвідок убачаємо в необхідності розробки напрямів формування готовності майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством.

Список використаних літературних джерел

1. Закон України «Про освіту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 08.04.2019).
2. Закон України «Про вищу освіту». URL: <https://zakon.help/law/1556-VII/> (дата звернення: 08.04.2019).
3. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF> (дата звернення: 08.04.2019).
4. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF> (дата звернення: 08.04.2019).
5. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013> (дата звернення: 08.04.2019).
6. Лазарович Н. Б. Готовність вихователів дошкільних навчальних закладів до формування народознавчої компетенції засобами етнорегіональної культури. *Науковий журнал: Освітній простір України*. Вип. 1. 2014. С. 43–47.
7. Смельянова Н. Л. Підготовка майбутніх вихователів до роботи над засвоєнням старшими дошкільниками народознавчої лексики: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Одеса, 2003. 21 с.
8. Струк А. В. Формування лексико-народознавчої компетентності в професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів. URL: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_82/part_1/38.pdf (дата звернення: 08.04.2019).
9. Плетенецька Л. С. Підготовка студентів до народознавчої роботи в дошкільних закладах (на матеріалах народної математики): дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Одеса, 1995. 218 с.

10. Жаровська А. В. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи над засвоєнням народознавчої лексики. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuc_2015_12-13_65 (дата звернення: 08.04.2019).

11. Богуш А. М. Мовленнєвий супровід підготовки майбутніх вихователів до засвоєння дошкільниками народознавчої лексики. URL: http://scienceandeducation.rpdu.edu.ua/doc/2011/2_2011/16.pdf (дата звернення: 08.04.2019).

12. Максимчук Г. М. Етнолінгводидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчання молодших школярів етнокультурознавчої лексики. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuc_2015_12-13_69 (дата звернення: 08.04.2019).

References

1. Zakon Ukrainy (*Law of Ukraine*). «Pro osvitu». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (Last accessed: 08.04.2019) (In Ukrainian).

2. Zakon Ukrainy (*Law of Ukraine*). «Pro vishchu osvitu». URL: <https://zakon.help/law/1556-VII/> (Last accessed: 08.04.2019) (In Ukrainian).

3. Derzhavna natsionalna prohrama «Pro «Osvitf» (Ukraina XXI stolittia). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF> (Last accessed: 08.04.2019) (In Ukrainian).

4. Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy u XXI stolitti. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF> (Last accessed: 08.04.2019) (In Ukrainian).

5. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012-2021 roky. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013> (Last accessed: 08.04.2019) (In Ukrainian).

6. Lazarovych N. B. (2014). Hotovnist vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv do formuvannia narodoznavchoi kompetentsii zasobamy etnorehionalnoi kultury. *Naukovyi zhurnal: Osvitnii prostir Ukrainy (Scientific Journal: Educational Space of Ukraine)*, 1, 43–47 (In Ukrainian).

7. Yemelianova N. L. (2007). Pidhotovka maibutnykh vykhovateliv do roboty nad zasvoienniam starshymy doshkilnykamy narodnoznavchoi leksyky: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk. Odesa (In Ukrainian).

8. Struk A. V. Formuvannia leksyko-narodoznavchoi kompetentnosti v profesiinii pidhotovtsi maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv. URL: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_82/part_1/38.pdf (Last accessed: 08.04.2019) (In Ukrainian).

9. Pletenetska L. S. (1995). Pidhotovka studentiv do narodoznavchoi roboty v doshkilnykh zakladakh (na materialakh narodnoi matematyky): dys... kand. ped. nauk: 13.00.01. Odesa (In Ukrainian).

10. Zharovska A. V. Pidhotovka maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv do roboty nad zasvoienniam narodoznavchoi leksyky. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuc_2015_12-13_65 (Last accessed: 08.04.2019) (In Ukrainian).

11. Bohush A. M. Movlenniievi suprovit pidhotovky maibutnykh vykhovateliv do zasvoiennia doshkilnykamy narodoznavchoi leksyky. URL: http://scienceandeducation.rpdu.edu.ua/doc/2011/2_2011/16.pdf (Last accessed: 08.04.2019) (In Ukrainian).

12. Maksymchuk H. M. Etnolinhvodydaktychna pidhotovka maibutnykh uchyteliv pochatkovoї shkoly do navchannia molodshykh shkoliariv etnokulturoznavchoi leksyky. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuc_2015_12-13_69 (Last accessed: 08.04.2019) (In Ukrainian).

Рецензент: д.пед.н., професор Красовська О. О.